

**SALSOLA RICHTERI URUG'LARINING LABORATORIYA SHAROITIDA
UNUVCHANLIGI**

Xamroyev Xusen Fatullayevich

Toshkent davlat agrar universiteti, dotsent, O'zbekiston. husenhamroyev@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10079256>

Annotatsiya. Maqolada *Salsola richteri* ning turli muddatlarda terib olingan va turlicha ishlov berilgan urug'larini laboratoriya sharoitida unuvchanligi va unish energiyasi bo'yicha ma'lumot keltirib o'tilgan. Tadqiqotlarda *Salsola richteri* ning yanvar oyida terib olingan urug'larni issiq suvda ivitgandan so'ng 25°C termostat 40 kun o'stirish orqali unuvchanlikni 88% gacha yetkazish mumkinligi aniqlangan.

Kalit so'zlar: *Salsola richteri*, urug', suv, qum, termostat, urug' unuvchanligi, urug'ning unish energiyasi.

Аннотация. В статье представлена информация о всхожести и энергии прорастания семян *Salsola richteri*, собранных и обработанных в разное время в лабораторных условиях. Исследования показали, что всхожесть *Salsola richteri* может достигать 88% за счет проращивания семян, собранных в январе, после замачивание в горячей воде с термостатом 25°C в течение 40 дней.

Ключевые слова: *Salsola richteri*, семя, вода, песок, термостат, проращивания семян, энергия прорастания семян.

Abstract. The article presents information on germination and germination energy of *Salsola richteri* seeds collected and processed at different times in the laboratory. Studies have shown that the germination of *Salsola richteri* can reach 88% due to germination of seeds collected in January, after soaking in hot water with a 25°C thermostat for 40 days.

Keywords: *Salsola richteri*, seed, water, sand, thermostat, seed germination, seed germination energy.

Kirish. CHO'l o'simliklarining urug'lari turli xil himoya mexanizmlari va usullari tufayli og'ir ekologik sharoitlarga yaxshi moslashgan. Ularning urug'lari tashqi belgilari (rangi, shakli, hajmi, vazni) va ichki belgilari (murtakning kattaligi, uning differentsiatsiyasi, endospermning mavjudligi va b). Turli ingibitorlar, ikkilamchi metabolitlar yoki boshqa moddalar mavjudligi sababli urug'larning unib chiqishi ko'pincha kechikadi. Urug'ning unib chiqishi qurg'oqchil o'simliklarning yorug'lik va haroratga bo'lgan munosabati bo'lib, u kelib chiqqan joy, urug'ning pishish vaqti va ayniqsa, mevalarning morfologiyasiga qarab o'zgaradi. Urug'larning tinim davriga alohida e'tibor berish muhim ahamiyat kasb etadi, ya'ni urug'ning optimal qulay sharoitlar mavjud bo'lganda o'sishi aynan tinim davri bilan bog'liq hisoblanadi.

Chet el davlatlarida ham ozuqabop o'simliklardan keng ko'lamda foydalanishga alohida e'tibor qaratilgan. Jumladan, Buyuk Britaniyada daraxt-butalardan, Shveysariyada dukkakli va boshqali o'simliklardan, Xitoyda *Artemesia ordosica* L. dan, Yaponiyada tropik dukkakli o'simliklarning *Brazos* navi, *Lolium multiflorum*, *Festuca elatior* duragaylaridan foydalanib yaylovlarni mahsuldorligini oshirish uslublari ilmiy asoslangan holda ishlab chiqilgan bo'lsa, Estoniyada asosan 5-7 ta o'simlik turlaridan foydalanilib, yaylov mahsuldorligini o'rtacha 6630 kg/ga gacha oshirishga erishilgan. Boliviya, Braziliya, Kolumbiya va Venesuelaning tabiiy yaylovlarida maxsus agrotexnik usullar (mineral o'g'itlash, qayta tiklash) ni qo'llab introduksiya qilingan o'simliklar (dukkakli va boshqali) urug'ini sepish yordamida, yaylovlar mahsuldorligini oshirish ishlari amalga oshirilgan.

B.M. Toremuratovich hamda K.Sarigul kabi olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlari Rixter sho'raasi o'simligini (*Salsola richteri kar.*) madaniy holda o'sib turganda biomorfologik xususiyatlarini o'rganishga bag'ishlangan. Ochiq qumli xujudlarda cherkezning yaxshi o'sishi, urug'larning yuqori mahsuldorligi, urug'lar va so'qmoqlar bilan ko'payishi va sezilarli sho'rlanishga bardosh bera olishi, ildiz tizimining kuchli o'sishi uning qumlar mustahkamlanganda istiqbolli o'simlik sifatida rivojlanishiga yordam berishi ta'kidlangan [6].

Ma'lumki, ushbu dorivor o'simlikning barglarida alkaloidlarning umumiy miqdori 0,17 dan 0,80% gacha, mevalarda - quruq vaznning 0,32 dan 1,25% gacha. Salsolin barcha namuna olish sanalarida barglar va mevalarda asosiy alkaloid mavjud [13].

G.A. Tilaki ma'lumotlarida keltirilishicha yaylov o'simliklarining ozuqa sifatini aniqlash yaylov sig'imini baholashning asosiy omillaridan biridir. Yaylov turlarining yem-xashak sifatining fazoviy va vaqtinchalik farqlari mavjud. Ushbu tadqiqotda *Salsola arbuscula* va *Salsola richteri* kabi ikkita galofit turidan namunalar *Poshteh Abbas Sabzevar* tadqiqot stansiyasida vegetativ o'sish, to'liq gullash va urug'larning tarqalishining uchta fenologik bosqichida uch nusxada to'plangan. Ma'lumotlarni tahlil qilish uchun dispersiya tahlili va Dunkanning ko'p diapazonli testi ishlatilgan. Natijalar shuni ko'rsatdiki, vegetativ o'sishda ikkala turning yem-xashak sifati boshqa bosqichlarga qaraganda yuqori. Oziq-ovqat sifati va suvda eruvchan uglevodlar ko'rsatkichlari turli xil fenologik bosqichlarda va turlar orasida sezilarli darajada farqlanadi ($R < 0,05$). *Salsola richteri* barcha fenologik bosqichlarda *Salsola arbuscula* ga qaraganda yaxshiroq ozuqaviy xususiyatlarga ega bo'ldi. Tadqiqotlar natijalariga ko'ra, ikkinchi bosqich (gullash) yaylov uchun yeng qulay davr sifatida belgilandi. Chunki bu vaqtda yem-xashak sifati va o'simlikda yeruvchan uglevodlar boqish uchun maqbul bo'lib, o'tlash o'simliklarga kamroq zarar yetkazadi [12].

M. Bahadoran ta'kidlashicha *Salsola richteri* (*Chenopodiaceae*) Eronning Eron-Turon mintaqasining shimoli va sharqidagi cho'l hududlarida tarqalgan. Ushbu tadqiqotda *Salsola richteri* qurg'oqchilik stressiga fiziologik xususiyatlari o'rganilgan. Gullash bosqichidagi o'simliklardan namuna olish Eronning Janubiy Xuroson viloyatining Shahraxt va Boshro'y cho'llarida o'tkazilgan. Bunda qurg'oqchilik stressining prolin, natriy, kaliy, eruvchan oqsil, flavonoid konsentratsiyasi va fosfataza kislotasi faolligi bilan bog'liqligi ikkita tadqiqotda taqqoslangan. Natijalar shuni ko'rsatdiki, Boshro'yda yig'ilgan *S. richteri* barglarida bu ko'rsatkichlarning barchasi Shahraxtadagiga qaraganda ko'proq bo'lgan. Boshro'yda tuproq namligining pastligi va o'rtacha oylik haroratning yuqori bo'lishi uni Shahraxtga nisbatan quruqroq hududga aylantirgan. Shunday qilib, Boshro'y hududida o'sadigan turlarda birikmalar konsentratsiyasi va fosfataza kislotasi faolligining sezilarli ustunligi *Salsola richteri* ning stress sharoitlariga nisbatan katta fiziologik chidamliligini ko'rsatgan [9].

H. Heidari-Sharifabad hamda H. Mirzaie-Nodoushan ma'lumotlarida keltirilishicha Salsolaning (*Salsola*) uch turi *Salsola dendroides Pall.*, *Salsola richteri (Moq.) Karel ex Litw.*, *Salsola orientalis* va *Salsola C.Gmel.* tuzga chidamliligi, noorganik ionlarning to'planishi va sho'rlangan sharoitda biomassa hosil bo'lishi jihatidan solishtirilgan. Urug'lar issiqxona sharoitida to'rt marta takroriy tajriba beshinchi darajadagi sho'rlangan va sterillangan kvarsda o'stirilgan. SHo'rlanish bilan Na^+ ning to'planishi ortgan, K^+ yesa kamaygan. Barcha uch tur past sho'rlanish darajasida ijobiy turgun o'sishni ko'rsatdi. Ildiz o'sishi, bir nechta istisnolardan tashqari, kurtaklar o'sishi bilan deyarli bir xil tendensiyaga ya'ni intilishga erishgan. Ushbu natijalardan ko'rinib turibdiki, prolin to'planishi tuzga chidamlilikning yaxshi ko'rsatkichi ekanligini ko'rsatadi. Bunda eriydigan qandlar ham sho'rlanish natijasida ko'paygan [10].

Cho'lda o'sadigan ozuqabop butalar urug'larining sifat ko'rsatkichlarini baholash va ularning plantatsiyalarini barpo etish ishlari yetarli darajada asoslanmaganligi sababli, hozirgi kunda yaylov ozuqabop daraxt-butalarining urug'chilik bazasi shakllantirilmagan.

Tadqiqot uslubi. Urug'larning unib chiqishini o'rganish laboratoriya sharoitida M.K.Firsova [7], Z.G.Bespalova va boshqalar [1], M.G.Nikolayeva va boshqalar [3-5] va I.V.Borisova [2] larning standart usullariga muvofiq amalga oshirildi. Buning uchun laboratoriya sharoitida urug'lar qumda xona harorati 27°C da, Petri idishida namlangan filtr qog'ozda 25°C termostatda o'stirish uchun tayyorlandi. 25°C termostatda urug'larni suvga ivitib va ivitmasdan ekildi. Urug'larni bir qismini ekishdan oldin iliq suvga 10 soatga bo'ktirish ishlarini amalga oshirildi. Har bir tadqiqot varianti uchun to'rtta takroriy 100 ta urug' olindi. Namlagich - distillangan suv bilan urug'lar 1-2 kundan keyin kerak bo'lganda namlandi. Unib chiqqan urug'lar unib chiqib boshlagan kundan oxirigacha har kuni hisoblab borildi. Urug'larning massasi 0,01 g aniqlikda elektron tarozida aniqlandi. Urug'larning sifatini tavsiflash uchun quyidagi ko'rsatkichlar qo'llaniladi: unib chiqish va unib chiqish energiyasi. Tahlil qilinayotgan namunaning unib chiqishi ruxsat etilgan og'ishlarni hisobga olgan holda to'rtta takroriy unib chiqish natijalarining o'rtacha arifmetik qiymatini hisoblash yo'li bilan aniqlandi.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси. *Salsola richteri* (Moq.) Kar. Ex Litv (Rixter cherkezi) – SHO'radoshlar oilasi Chenopodiaceae Vent. oilasi vakili balandligi 2 m gacha bo'lgan buta, shoxlangan, bir yillik novdalarining po'stlog'i kumushsimon oq rangda. Barglari navbat bilan joylashgan, guloldi bargchalari gulqo'rg'ondan qisqaroq. Gullari ikki jinsli, besh a'zoli, to'pguli ro'vak.

Salsola richteri turi urug'larini har xil variantda laboratoriya sharoitida ekib undirish natijalari

Dekabr									
Harorat va undirilgan muhit	Kunlar							Jami ungan urug'lar soni, %	Unish energiya si, %
			0	3	7	0	5		
25°C termostatda iliq suvda ivitgandan so'ng (I)	2	8	0					57	30
25°C termostatda suvda ivitmasdan (II)		2						46	21
Qumda 27°C (III)			1					41	19
Fevral									
Harorat va undirilgan muhit	Kunlar							Jami ungan urug'lar soni, %	Unish energiya si, %
				0	3	7	0		
25°C termostatda iliq suvda ivitgandan so'ng (I)	8	0	4	2				88	38
25°C termostatda suvda ivitmasdan (II)		5	3					62	28
Qumda 27°C (III)			5					51	24
Mart									

Harorat va undirilgan muhit	Kunlar						Jami ungan urug'lar soni, %	Unish energiyasi, %
			0	5	8	0		
25°C termostatda iliq suvda ivitgandan so'ng(I)	7	8	0				64	35
25°C termostatda suvda ivitmasdan (II)		6	2				57	28
Qumda 27°C (III)		7	2				51	29

*4 takrorlikdan o'rtacha ko'rsatkichlar keltirilgan.

Gulyonbarglari sarg'ish, o'rtasidan pastda qanotchali mevalar va tepasida birlashtiruvchi ustuni bor. Mevasi qanotlari bilan diametri 13,4 mm bo'lgan 5 ta kulrang-sarg'ish gulyonbargdan tashkil topgan bir urug'li lizikarp quruq qopchadan iborat. Mevalari oktabr oyida pishib yetiladi. 1000 dona urug' og'irligi 7,8 g.

Laboratoriya sharoitida ekilgan *S. richteri* urug'larning dekabr oyida (I) va (II) - tajribadagilar 4- kuni, (III) – tajribadagi esa 8- kuni unib chiqdi (4.5-jadvalga qarang). Urug'larning unib chiqish davomiyligi 25 kunni tashkil etdi. (I) - tajribada unish 57%, unish energiyasi esa 30%, (II) - tajribada unish 46%, unish energiyasi 41%, (III) - tajribada 19% unib chiqdi, unish energiyasi esa 9% ni tashkil etdi.

Fevral oyida laboratoriya sharoitida ekilgan urug'larning (I) va (II) - tajribadagilar 2- kuni, (III) – tajribadagi esa 5- kuni unib chiqdi. Urug'larning unib chiqish davomiyligi 20 kunni tashkil etdi. (I) - tajribada unish 88%, unish energiyasi esa 38%, (II) - tajribada unish 62%, unish energiyasi 28%, (III) - tajribada 51% unib chiqdi, unish energiyasi esa 24% ni tashkil etdi.

Urug'larning mart oyida laboratoriya sharoitida ekilgan uchala tajribadagilari ham 2 – kunda unib chiqdi. Urug'larning unib chiqish davomiyligi 23 kunni tashkil etdi. (I) - tajribada unish 64%, unish energiyasi esa 35%, (II) - tajribada unish 57%, unish energiyasi 28%, (III) - tajribada 51% unib chiqdi, unish energiyasi esa 29% ni tashkil etdi.

Хулоса: *S. richteri* turining ham fevral oyida ekilgan ikkinchi tajribasida urug' unuvchanlik nisbatan yuqori, ya'ni 88% ni tashkil etdi, ya'ni urug' unuvchanligi yuqori bo'ldi. Bu tur uchun tinim davri aralash (kombinatsiyalangan) bo'lib, qisman shu davrni o'tagach unuvchanlik samaradorligi oshdi. *S. richteri* va *H. aphyllum* turlarida perikarpiy yupqa bo'lganligi sababli urug'ning yashovchanligi qisqa, tinim davriga deyarli muhtoj emas. Shuningdek, uchta tur uchun ham optimal harorat 25°C bo'ldi.

REFERENCES

1. Беспалова З.Г., Борисова И.В., Попова Т.А., Санжид Ж. Семенное возобновление растений. Пустынные степи и северные пустыни МНР. – Л.: Изд-во, 1980. – Ч.I. – С. 154-175.
2. Борисова И. В. Типы прорастания семян степных и пустынных растений. Ботанический журнал – 1996. – Т. 81, №12. – С. 9-22.
3. Николаева М.Г. Физиология глубокого покоя семян. – Л.: Наука, 1967. – 206 с.
4. Николаева М.Г. Эколого-физиологические особенности покоя и прорастания семян. Бот. журн. – 2001. – Т. 86, №12 – С. 1-14.

5. Николаева М.Г., Разумова М.В., Гладкова В.Н. Справочник по проращиванию покоящихся семян. – Л.: Наука, 1985. - 348 с.
6. Поздова Л.М., Титова Г.Е., Бутузова О.Г. Особенности формирования и прорастания семян с морфо-физиологическим типом покоя. Биологическое разнообразие. Интродукция растений. Матер. III Междунар. научн. конф. СПб., 2003. – С. 350-352.
7. Фирсова М. К. Семенной контроль. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Колос, 1969. – 295 с.
8. Фатуллаевич, Хамроев Хусен, and Нагметулла Бегдулла Ўғли Хожамуратов. "Орол денгизининг куриган тубида ўрмон барпо этиш самарадорлиги." *Science and innovation Special Issue* (2022): 72-75.
9. Bahadoran M. et al. Study on some physiological characteristics of *Salsola richteri* in drought condition in the two desert regions of the South Khorasan province // *Iranian Journal of Plant Biology*. – 2015. – Т. 7. – №. 24. – S. 1-14.
10. Heidari-Sharifabad H., Mirzaie-Nodoushan H. Salinity-induced growth and some metabolic changes in three *Salsola* species // *Journal of arid environments*. – 2006. – Т. 67. – №. 4. – S. 715-720.
11. Khamroyev, Khusein, and Obidjon Abdullayev. "Formation of the vegetation cover in the desert pasture phytocenoses." *E3S Web of Conferences*. Vol. 304. EDP Sciences, 2021.
12. Tilaki G. A. D. et al. Investigation on the effects of phenological stages on forage quality and soluble carbohydrates in *Salsola arbuscula* and *Salsola richteri* species in saline rangelands of Sabzevar // *Iranian Journal of Range and Desert Research*. – 2012. – Т. 18. – №. 4. – S. 652-661.
13. Toremuratovich B. M., Sarigul K. Bio-morphological features of *salsola richteri* kar in cultural conditions // *Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal*. – 2021. – Т. 11. – №. 3. – S. 1230-1234.